

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЗАДАЧ ОРНАМЕНТОВ В АРХИТЕКТУРНОМ ДИЗАЙНЕ

Султанова Дилшода Намазовна

доктор архитектурный наук, профессор Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета, г. Самарканд.

Муханбедиярова Бибинур Женисбаевна

Магистр, преподаватель Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова, г. Актобе., Казакстан.

Аннотация. На современном этапе архитектурного дизайна требует к себе повышенного внимания. Известно, что орнаменты в художественно-эстетическом оформлении являются средством выражения отношения эпохи к окружающему миру. Актуальным делом должно стать формирование нового поиска путей продолжения традиций с сохранением особенностей национального дизайна, их пропаганда.

Ключевые слова: орнамент, знаковые формы, орнаментальные и знаковые системы, композиционные решения, концепции формирования.

Введение. Архитектурная среда крупного города чутко реагирует на все события, происходящие в обществе. Обретение независимости и связанные с этим радикальные изменения в политической, экономической и социальной сферах жизни в Казахстане в значительной степени отразились на архитектурном облике его крупнейших городов. Также важнейшим событием в истории становления государства стал перенос официальной столицы из г. Алматы в г. Астану. Это дало мощный импульс развитию города Астаны, его реконструкции и обновлению. Статус официальной столицы государства потребовал изменения всего облика города и внедрения в его архитектурную ткань атрибутов государственной власти, что вызвало всплеск творческой активности в разработке нового генерального плана г. Астаны и проектирования уникальных архитектурных сооружений.

Основная часть. Привлечение архитекторов и градостроителей с мировым именем для строительства новой столицы придало ей статус международной [1]. Если архитектурная среда новой Астаны начала создаваться практически с «чистого листа», а направления ее развития обусловлены, в первую очередь, созданием образа современной столицы государства. Аналогичный период форсированного строительства столицы (тогдашней Алма-Аты) начался после 1929 г. с переносом столицы из Ак-Мечети (сегодняшней Кызылорды). За достаточно короткий срок появилось большое количество сооружений общественно-административного назначения, сформировавших образ настоящей столицы [2]. Дальнейшее формирование 104 города отразилось и на его архитектурном стиле, в развитии которого прослеживается несколько этапов. Каждый последующий этап наследовал от предыдущего времени результаты материальной деятельности, свидетельствующие о духе, вкусах, быте, экономических и технических возможностях, потребностях эпохи, что, несомненно, отражалось и продолжает отражаться на своеобразной архитектуре города. Элементом культурной

самоидентификации могут выступать различные орнаментальные и знаковые системы, выполняющие функцию сохранения, воспроизводства и трансляции этнической культуры [3]. В восприятии человека архитектурно-пространственная среда города выступает системой сменяющих друг друга и взаимодействующих эмоционально-эстетических знаков, символов и образов, видимых в архитектурных объектах. На протяжении всей истории развития цивилизации эта система определяла эмоционально-эстетическое, символическое и образное восприятие человеком картины мира. Некоторые знаковые системы имели сходное значение у различных народов и существовали продолжительное время, другие являлись отражением различных эпох и исторических событий и носили временный характер [4]. В описании художественной формы, подчеркивается немаловажное значение первоначальных знаковых основ художественного языка архитектуры, который состоит из исторически закрепленных в человеческом сознании символических значений: отдельных линий, форм и фигур, сознательно используемых в архитектуре в ранние эпохи и сохранивших во многом и сегодня свой изначальный смысл. Одной из устойчивых знаковых систем являются петроглифы. Являясь, по сути, древнейшими знаковыми системами на территории современного Казахстана, они дают общее представление о мировоззрении и жизнеустройстве того времени. Исторически сложившийся кочевой образ жизни объединил на просторах Казахстана группы племен, имеющих разное происхождение, но связанных определенной общностью. Общие культурные устои родились из длительного соседства и общения. В кочевом казахском обществе можно увидеть сложную сеть взаимосвязанных, пересекающихся человеческих отношений. Это требовало такой организации общества, которая позволяла избегать возможных конфликтов и способствовала созданию гибких взаимоотношений [5]. Развив идею семьи, номады создали систему, в

которой родовые принципы служили как основой политической власти, так и моделью экономической организации. Такая система общества нашла свое отражение в родовых знаках. Родовые знаки кочевников сложились в четкую систему, в которой отражались изменения в родоплеменной структуре, вызванные ростом, слиянием и разделением семей. Это находило отражение в появлении новых знаков и изменении существующих. Сложной и устойчивой системой в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве является орнамент, представляющая собой многозначную систему, на формирование которой влияют природно-климатические условия, палитра предметов используемых в быту, мифологические и религиозные воззрения. Казахский орнамент является важной частью мировой орнаментальной культуры, казахский орнамент связан со всей историей казахского народа, который имеет высокоразвитые и глубокие исторические корни [6]. Значительная часть орнаментальных мотивов нашла массовое выражение в различных элементах кочевого жилища, превратив юрту в интегральное произведение всего искусства. Мотивы орнаментов Казахстана формировались в далеком прошлом и в процессе развития, в соответствии с общественно-политическим строем, происходила дальнейшая стилизация исходных элементов орнамента. Архитектура в жизни казахского народа является одним из высших проявлений его материально-художественной культуры. Орнаменты, мотивы в архитектуре отражают ее историю, всем доказано, что каждый народ, развивая национальные формы своей архитектуры, обращается прежде всего к своему национальному наследию, исследует его, раскрывает его ценности. Орнамент, художественно-эстетическое средство украшения жизненной среды решались одной из сложнейших задач искусства: выражением отношения к миру. Каждая эпоха, стиль или национальная культура развивает свою систему орнамента или по-новому понимает то, что осталось от предков, а орнамент наблюдается в культурах, где в искусстве преобладают условные формы: на древнем Востоке, в Средневековой Европе, в классическом искусстве ислама и т. д. Орнамент занимает особое место в решении задач архитектурной композиции, подчеркивая особенности используемых средств-пропорции, ритм, контраст и нюанс, симметрию и асимметрию, соподчиненность и эквивалентность масс. Его использование или отсутствие, а также территория использования различаются по этапам и зонам развития архитектуры.

Результаты исследования. Использование орнамента на разных этапах развития отечественной архитектуры конца XIX-начала XXI века существенно отличалось общей масштабностью применения и насыщенностью строительных фасадов, а также степенью близости конфигурации орнаментов к определенным прототипам в области

архитектуры предыдущих периодов, исторически сложившимися формами монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства. В настоящее время орнамент вновь стал массово использоваться в декоре отдельных зданий и сооружений, став важнейшим явлением современной казахстанской архитектуры после почти двадцатилетнего периода относительно редкого использования. Композиционные решения фасадов отдельных зданий и сооружений различного назначения послужили основой для использования территорий в качестве элементов благоустройства в период, установленный границами строительства, реконструкции или обследования, которые в той или иной степени принимают активное участие в формировании контекста среды, насыщенной декоративными композициями. Орнамент различных форм появляется в архитектуре Казахстана с ранних времен. Стилизованные изображения человека, животных, растений, элементов ландшафта, небесных тел и природных явлений, имеющие информационное и ритуальное значение, встречаются в естественных и искусственных пещерах [7]. Когда в архитектуре начинают доминировать стационарные наземные искусственные сооружения, символические функции орнаментов, используемых в их архитектурно-художественном решении, все больше связаны с материальными и структурными особенностями резных поверхностей. Кроме того, на готовых поверхностях продолжают активно использоваться узоры, выполненные резьбой или резкой. Во второе тысячелетие до н. э. возвращаются геометрические элементы казахского орнамента. Геометрический казахский орнамент широко использовался в архитектурном декоре, ковровых изделиях, резьбе по дереву и камню, рельефе кожи квадраты, ромбы, прямоугольники, треугольники, шестиугольники, восьмиугольники, параллелограммы, составляющие половину квадрата или ромба, разделенного по диагонали [8].

Заключение. Геометрические узоры в казахском орнаменте характеризуются равновесием между отдельными элементами, пропорциональным распределением композиционно выписанных фигур. В казахском орнаменте много производных геометрических узоров, различных линий: прямых, волнистых, спиралевидных, в виде цепочек [9]. Орнамент, пестрый и смешанный орнамент, выполненный на поверхности каменной кладки, образует уникальный локальный феномен, который в дальнейшем оказал значительное влияние на развитие архитектурного орнамента во всем Казахстане [10]. По мере расширения этносоциальных связей казахский орнамент, с одной стороны, дополняется мотивами и формами, характерными для орнаментов других культур, а с другой – приобретает транснациональный характер,

и его формы постепенно становятся частью орнаментов, используемых в соседних регионах.

Литература:

1. Акмола. Энциклопедия. / Гл. ред. Р. Н. Нургалиев. Алма-Ата: Атамұра, 1995 - 400 С.
2. Байпаков К. М., Ерзакович Л. Б. Древние города Казахстана. Алма-Аматы: Наука, 1999. -211 С.
3. Жанысбекулы Т. Тасорнек. Орнамент на камне. Алма-Аматы: Нуглы Олем, 1999. - 64 С. 107
4. Ибраева К. Т. Казахский орнамент. Алма-Өнер: искусство, 1994. - 128с.
5. Рипинский Н. И., Архитектор. Творческая биография. // Құмбез. 2001. - №2(11).
6. Чиканаев А. Истоки каменной летописи города Астаны // Кумбез. 2001. - № 3 / 4. - с. 18-19.
7. Приемец О.Н., Самойлов К.И. Развитие орнамента в архитектуре Алматы. the ornament evolution in the Almaty architecture –Алматы: Издательский дом «Строительство и Архитектура», 2019. – 208 с.
8. Султанова Д.Н. Решение художественного образа здания Академического театра имени Алишера Навои в Ташкенте./ Вопросы гуманитарных наук, (рубрика:Искусствоведение). Москва-2015 №2 (77) март. ISSN 1684-2618. -Б. 130-135.
9. Султанова Д.Н. Epigraphical ornaments in architecture of Uzbekistan/ International journal of scientific & technology research. Volume 4, issue 07, july 2015 Paris -P 83-87. ISSN. 2277-8616.
10. Султанова Д.Н. Развитие искусства в контексте настенных росписей (история изучения) по сведениям ориенталистов/ Архитектура, курилиш, дизайн (илмий-амалий журналы) ТАҚУ. –Тош., 2024. 3-сон. -Б.372-377.

